

9w Wechselfeuchter Lungenkraut-/ Platterbsen-Buchenwald (*Pulmonario-/ Lathyro-Fagetum caricetosum flaccae*)

Beschreibung¹

Buchenwald, in dem fast alle Laubbaumarten eingestreut sein können.
Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull, stellenweise Kalkmull
Entwicklung: Rendzina oder Pararendzina, manchmal etwas verbraunt
Eigenschaften: Gründigkeit mittel, biologische Aktivität mittel bis hoch, wechselnder Bodenwasserhaushalt, gelegentliche Sommertrockenheit, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im Wechselfeuchten Lungenkraut-Buchenwald auf mittleren Standorten liegt die Nest-Abundanz bei 11.4 Nestern pro km². Hier finden sich *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 6.8 und *F. rufa* mit einer von 4.1. *F. lugubris* tritt mit einer Nest-Abundanz unter 1 sehr selten auf.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.